

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВАМИ ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА В УСЛОВИЯХ МАЛОКОМПЛЕКТНОЙ ШКОЛЫ.

Эсонов Мунавваржон Мукимжонович¹, Салихов Амир Тимурович²

¹PhD, старший преподаватель КГУ,

²магистрант КГУ

Кокандский государственный университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20644276>

***Аннотация.** В статье рассматриваются теоретические аспекты формирования логического мышления младших школьников в условиях малокомплектной школы. Обосновывается роль геометрического материала как эффективного средства развития логических операций (сравнения, анализа, синтеза, обобщения). Выявляются особенности организации учебного процесса в малокомплектной школе, а также психолого-педагогические предпосылки развития логического мышления у детей младшего школьного возраста. Материал адресован учителям начальных классов, работающим в условиях малокомплектных школ, методистам и исследователям в области педагогики и психологии обучения.*

***Ключевые слова:** логическое мышление, малокомплектная школа, геометрический материал, младшие школьники, логические операции, преемственность обучения.*

Введение

Обучение в школе направлено не только на формирование у учащихся знаний, умений и навыков, но и на развитие школьников. Одной из задач начальной школы, которая определена законодательством и зафиксирована в государственном образовательном стандарте, является создание условий для овладения учащимися элементами логических действий и операций (сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификация и т. д.). Развитие логического мышления протекает в несколько этапов, один из которых приходится именно на младший школьный возраст. Поэтому перед учителем стоит задача развивать у школьника самостоятельную логику мышления, позволяющую ему продуцировать умозаключения, доказывать свою точку зрения, используя доказательства и логически связанные между собой высказывания, обращаться к определенным истокам знаний сознательно и по собственной инициативе.

Такие же требования стоят и перед учителями, преподающими занятия в условиях малокомплектной школы. Сначала выясним, в чем преимущество или недостатки таких школ, когда и где организуются такие школы, в чём отличительные качества преподавания уроков.

Один из путей развития логического мышления в условиях малокомплектной школы — использование геометрических задач.

Роль геометрии в развитии логического мышления

Большое значение в развитии логического мышления младшего школьника отводится математике, а именно геометрии. Эта наука отличается высоким уровнем

абстракции и переходом в воспроизведении знаний от абстрактного к конкретному. Именно задания геометрического характера отвечают всем критериям формирования и развития логического мышления. Решение геометрических задач не только способствует более качественному проведению уроков, но и формирует развитие логического мышления, так как в таких школах в одном классе учатся разновозрастные ученики, а преподавателю отведено столько же времени на урок, как и в обычных школах.

Но у родителей есть такие представления: чем больше заниматься, тем выше будут успехи у ребёнка. Однако это не всегда так. Тут надо учитывать специфику предмета, учитывать генетические способности ученика и т.д.

В начальной школе обязательно надо учить стихи, запоминать правила, тогда происходит развитие памяти, мышления, речи. А сейчас знание не приобретается, его заменяет информация, которую можно скачать из интернета. Скопировали, зафиксировали, и ... оно пропало.

Особенности организации обучения в малокомплектной школе

Чтобы в условиях малокомплектной школы ученики были заняты на протяжении урока, им нужно задавать такие задания, где они должны самостоятельно решать без помощи учителя. Для этого и служат геометрические задачи. Такой метод проведения урока облегчает труд учителя и заставляет больше самостоятельно думать и находить выход из различных ситуаций.

Формирование логических структур, управляющих процессом мышления, возникает в результате взаимодействия ребенка со средой. Анализ учебного материала осуществляется главным образом в наглядно-действенном и наглядно-образном плане. Умозаключения их основываются на наглядных предпосылках, данных в восприятии; выводы делаются без опоры на логические аргументы путем прямого соотнесения суждений с воспринимаемыми сведениями. Понятия и обобщения школьников опираются на внешние характеристики предметов и фиксируют лишь те их свойства, которые лежат на поверхности.

Проблема преемственности в изучении геометрического материала

Главным звеном в формировании геометрических понятий в начальных классах является преемственность в изучении материала, т. е. новые знания должны строиться с учетом тех, что были получены в дошкольном возрасте. Первоклассники без труда могут назвать геометрическую фигуру по ее наглядному образу, не принимая во внимание совокупность существенных признаков. В связи с этим нередко возникают ошибки. Например, сравнивая фигуры, учащиеся нередко проводят параллели между их цветом, размером, расположением в пространстве.

Изучение геометрического материала в начальной школе — одна из нерешенных проблем в методике на данный момент. Составители учебников не выделяют геометрический материал в самостоятельный раздел. Он включается в программу на каждом году обучения математике. Связь обычно прослеживается в установлении отношения между числом и геометрической фигурой. То же самое мы видим и в обратном направлении: число используется для изучения свойств некоторых геометрических объектов. На первом году обучения геометрические фигуры используются для присчитывания объектов как счетный материал, составления краткого условия задачи, схем, объясняющих выполнение того или иного арифметического действия и т. д. Все это приводит к тому, что в начальных классах развитие логического мышления детей не

протекает должным образом, что в итоге дает отрицательные результаты динамики индивидуального развития в последующем.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Эсонов М.М. Об основах воспитания математического мышления в общеобразовательной школе на идеях конструктивной геометрии (на методических материалах Узбекистана) // *Uzluksiz ta'lim*. –Ташкент, 2021. –Maxsus son. –Б.38-41. (13.00.00, №17)
2. Эсонов М.М., Жаров В.К., Геометрия как средство визуализации логики и операционного (функционального) мышления // Международный гуманитарный научный форум. “Гуманитарные чтения РГГУ-2019 “Непрерывность и разрывы: “Социально-гуманитарные измерения””. –М.: Янус-К, 2019, -С. 123-127.
3. Эсонов М.М., Зуннунова Д.Т. Развитие математического мышления на уроках геометрии посредством задач на исследование параметров изображения // *Вестник КРАУНЦ. Физ.-мат. науки*. 2020. Т. 32. №3. -С. 197-209.
4. Выготский Л. С. Педагогическая психология / Л. С. Выготский. — М.: Педагогика, 1991. — 536 с.
5. Гальперин П. Я. К исследованию интеллектуального развития ребенка // *Вопросы психологии*, 1969, № 1. — С. 15–25.
6. Леонтьев, А. Н. Деятельность. Сознание. Личность / А. Н. Леонтьев. — М.: Политиздат, 1975. — 312 с.
7. Пиаже, Ж. Избранные психологические труды: Психология интеллекта. Генезис числа у ребенка. Логика и психология / Ж. Пиаже; пер. с франц. — М.: Педагогика, 2001. — 589 с.
8. Рубинштейн, С. Л. Основы общей психологии / С. Л. Рубинштейн. — СПб.: Питер, 2007. — 310 с.
9. Талызина Н. Ф. Теория поэтапного формирования умственных действий и проблемы развития мышления в процессе обучения в школе // *Советская педагогика*. — 1967, № 1. — С. 28–32.
10. Талызина Н. Ф. Управление процессом усвоения знаний / Н. Ф. Талызина. — М.: МГУ, 1975. — 343 с.
11. Педагогический словарь: Для студ. высш. и сред. пед. учеб. заведений / сост. Г. М. Коджаспирова, А. Ю. Коджаспиров. — М.: Издательский центр «Академия», 2003. — 176 с.